

বাস্তবের আয়নায় তৃণমূলী শাসন

আগামী লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা বুঝতে গেলে তৃণমূল নেত্রীর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পশ্চাদপট রাজ্যবাসী ফিরে দেখতে চাইছেন। বিগত ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সময় কী করেছিল তৃণমূল? কী কথা বলে, কী প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিগত লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং কী ছিল তৃণমূলের বিগত বিধানসভা নির্বাচনের সময়কার প্রতিশ্রুতির ফর্দ? তৃণমূল কংগ্রেসের সেই প্রতিশ্রুতিগুলি রাজ্যের মানুষ মনে করতে চাইছেন এবং বিচার করতে চাইছেন। মিলিয়ে দেখতে চাইছেন, রাজ্যে সরকার গঠনের পর পুরোনো প্রতিশ্রুতিগুলি সম্পর্কে তৃণমূল কী করেছে এবং প্রশাসনে এসে নতুন কী প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে শাসক তৃণমূল?

বিগত লোকসভা নির্বাচনের দুবছরের মাথায় পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মাওবাদী থেকে মৌলবাদী --- তৃণমূল তখন সবার সঙ্গে এককাট্টা। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের প্রায় তিন বছরের মাথায় দেশে লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে। ২০০৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস জোট বেঁধেছিল কংগ্রেস এবং এস ইউ সি-র সঙ্গে। কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস অশুভ আঁতাত অবশ্য শুরু হয়েছিল লোকসভা নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই। তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে যায়নি তৃণমূল-বিজেপি জোট। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে তৃণমূলের নেতৃত্বে হিংসাত্মক ও নৈরাজ্যবাদী কার্যকলাপে নগ্নভাবে মদত দিয়েছিল কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেস দল। লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস জোট ছিল তারই পরিণতি।

কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারে তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দেয়। দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারে তৃণমূল কংগ্রেস ছ'টি মন্ত্রীপদ পেয়েছিল—মমতা ব্যানার্জি (রেলপূর্ণমন্ত্রী), মুকুল রায় (জাহাজ রাষ্ট্রমন্ত্রী/ পরে মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর রেল দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী/ সব শেষে রেলপূর্ণমন্ত্রী), শিশির অধিকারী (গ্রামোন্নয়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী), চৌধুরী মোহন জাটুয়া (তথ্য ও সম্প্রচার রাষ্ট্রমন্ত্রী), সৌগত রায় (নগর উন্নয়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী), সুলতান আহমেদ (পর্যটন রাষ্ট্রমন্ত্রী), দীনেশ ত্রিবেদী (স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ রাষ্ট্রমন্ত্রী/পরে রেলপূর্ণমন্ত্রী)। দীনেশ ত্রিবেদী রেলমন্ত্রী হবার পর স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ রাষ্ট্রমন্ত্রী হন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে লোকসভার ১৯টি আসনে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল। ৬টি আসনে কংগ্রেস।

পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনের পর মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভায় শরিক ছিল কংগ্রেসও। কিন্তু, সেই সুবিধাবাদী জোট ষোলো মাসের বেশি টেকেনি। বিজেপি-র দিকে ঝুঁকে পড়ার লক্ষ্যে মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেসের সঙ্গে জোট ছেড়ে দেন ২০১২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

থেকে পদত্যাগ করেন তৃণমূলের মন্ত্রীরা। ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন কংগ্রেসের ছয় মন্ত্রী। তৃণমূল সরকারের ওপর থেকে কংগ্রেস সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়।

বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পরই বামফ্রন্ট নির্বাচকমন্ডলীর রায় মেনে নেয় এবং দায়িত্বশীল গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। রাজ্যবাসী এবং গোটা দেশের মানুষ দেখছেন শত আক্রমণ নির্যাতন এবং শাসক দলের হিংস্রতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলি বামপন্থীদের প্রতি মানুষের প্রত্যাশাকে মাথায় রেখে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিরোধী পক্ষ হওয়া সত্ত্বেও বামফ্রন্ট রাজ্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে দাবিপত্র (২২ আগস্ট ২০১১) জমা দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে। সমস্ত ধরনের প্ররোচনা এবং নির্যাতনের মুখেও গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াইয়ে এবং রুটি-রুজির আন্দোলনে মানুষকে প্রতিবাদ প্রতিরোধে शामिल করার কাজ বামপন্থীরা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সরকারী ক্ষমতা ও তৃণমূল কংগ্রেস

রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও ভন্ডামি তৃণমূলের মজ্জাগত। সংকোচহীন। তথাকথিত ‘প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ভাবমূর্তি’ সাজিয়ে রাখতে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির মদতদাতাদের অনেক পরিকল্পনা করতে হয়েছে। সন্দেহ নেই তাঁর অনুগতরা এতে প্রভাবিতও হয়ে থাকেন। কিন্তু, এহেন ভাবমূর্তি সাজানোর পিছনে উদ্দেশ্য কী?

প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গে বাম-বিরোধী রাজনীতিতে তথাকথিত ‘প্রতিষ্ঠান-বিরোধী’ ভাবমূর্তি ব্যবহার করতে তৃণমূল নেত্রী ও তাঁর মদতদাতাদের সুবিধা হয়।

দ্বিতীয়ত, ‘প্রতিষ্ঠান-বিরোধী’ ভাবমূর্তি সাজিয়ে তুলে প্রয়োজনমত প্রতিটি নতুন পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেত্রী প্রচার পরিকল্পনার নতুন প্যাকেজে অটেল পরিবেশন করেন; যাতে ভোটদাররা তাঁর আগের প্রতিশ্রুতি ও আগের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ভুলে যান।

বাস্তবে ‘প্রতিষ্ঠান’-বিরোধিতা নয়, মমতা ব্যানার্জি প্রায় চিরকালই প্রতিষ্ঠানিকভাবে সরকারী ক্ষমতার অনুগত। মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারে দখল করেছেন ২০১১ সালে; কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই মমতা ব্যানার্জির দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন কেটেছে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্রে। কার্যত, ইউ পি এ কিংবা এন ডি এ-র শক্তি-আধার মেপে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রসাদ প্রাপ্তি নিয়েই তিনি চলেন।

মমতা ব্যানার্জি ১৯৮৪-১৯৮৯ ছিলেন শাসক কংগ্রেসের লোকসভা সদস্য। রাজীব গান্ধী তাঁকে যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেত্রী করেছিলেন। তখন সেই ক্ষমতা নিয়েই তিনি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে জেহাদ জারি করেছিলেন।

১৯৯১ সালে মমতা ব্যানার্জি দ্বিতীয়বার লোকসভায় নির্বাচিত হন কংগ্রেসের টিকিটে। পি ভি নরসিমা রাও মন্ত্রিসভায় ১৯৯১-১৯৯৩ সাল তিনি ছিলেন ক্রীড়া ও নারী কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার, অতএব, ১৯৯৩ সালেই মহাকরণ দখলের হিংসাত্মক অভিযান সংগঠিত হয়েছিল।

১৯৯৬-১৯৯৭ সালে কেন্দ্রে ছিল বামপন্থীদের সমর্থনপুষ্ট যুক্তফ্রন্ট সরকার। মমতা ব্যানার্জি তখন কংগ্রেসের সাংসদ ও সামনের সারির নেত্রী। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরোধিতায় সোচ্চার।

মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি। সামনে দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচন। তৃণমূল নেত্রী বিজেপি-র সঙ্গে ভিড়ে গেলেন নতুন করে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার ভাগ নিতে।

কেন্দ্রে ১৯৯৮-১৯৯৯ অটলবিহারী বাজপেয়ীর তেরোমাসের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা চলার সময় তৃণমূল বিজেপি-র সঙ্গে মন্ত্রী না হলেও ১৯৯৮-৯৯ সালে মমতা ব্যানার্জি ছিলেন সংসদে রেলওয়ে সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান। রেল মন্ত্রককে ব্যবহার করে নিয়ে এরা জ্যে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার সুপ্রাপ্ত

তখনই।

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র সঙ্গে জোটবঁধে জিতে অটলবিহারী বাজপেয়ীর তৃতীয় মন্ত্রিসভায় মমতা ব্যানার্জি রেলমন্ত্রী হন। দুটো রেল বাজেট তখনই পেশ করেছিলেন।

কিন্তু, ২০০১-র মার্চে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে জেতার আশায় বিজেপিকে ছেড়ে কংগ্রেসের হাত ধরেছিল তৃণমূল। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের কোনো নীতির বা কর্মসূচীর তিনি বিরোধী ছিলেন না। বিজেপি যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ শক্তিশালী ছিলনা তাই তুলনায় বেশি শক্তিদ্বারা তাই কংগ্রেসের হাত ধরেছিলেন। কিন্তু আশা পূরণ হয়নি। বিধানসভায় বামফ্রন্ট জয়ী হয়।

তবে ২০০১ সালে বিধানসভা ভোটে তৃণমূল এ রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে গোলেও, কলকাতা কর্পোরেশনে বিজেপি-র সঙ্গে জোট অক্ষুন্ন ছিল। তৃণমূলের সুব্রত মুখার্জি মেয়র; ডেপুটি মেয়র বিজেপি-র মীনাদেবী পুরোহিত।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পরই মন্ত্রিত্বহীন দিনযাপন সহ্য হচ্ছিল না তৃণমূল নেত্রীর। ভোটের কিছুদিন পর কোনো অজুহাত দেখানোর অপেক্ষায় না থেকেই তৃণমূল নেত্রী কংগ্রেসকে ছেড়ে ফিরে গেলেন আবার দিল্লির সরকারী দল বিজেপি-র কাছে। ২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যার নৃশংস ঘটনাবলী যখন দেশে বিদেশে চরম ধিকৃত তখন তৃণমূল বিজেপি-র পাশে। কিন্তু বিজেপি-র পাশে ফিরে গেলেও মন্ত্রিত্ব ফিরে পেতে দেরি হচ্ছিল। ২০০৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী মমতা ব্যানার্জিকে আবার মন্ত্রিসভায় স্থান দিলেন। কিন্তু দপ্তরহীন মন্ত্রী করে। দিল্লির মন্ত্রিত্ব এতটাই দামী ছিল যে, দপ্তরহীন মন্ত্রিত্বও মমতা ব্যানার্জি মেনে নিয়েছিলেন। যে কোন মূল্যে মন্ত্রিত্ব চাই!

মমতা ব্যানার্জি শুধু মন্ত্রিসভাতেই যোগ দিলেননা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আর এস এস) সভাতেও যোগ দিচ্ছিলেন। ২০০৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লিতে আর এস এস-র মুখপত্র ‘পাঞ্চজন্য’-র সম্পাদক তরুণ বিজয়ের লেখা একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তৃণমূল নেত্রী দীর্ঘ ভাষণে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন আর এস এস-কে। বলেছিলেন: “আপনারা প্রকৃত দেশপ্রেমী। আমি জানি আপনারা দেশকে ভালোবাসেন।” এইচ ডি শেখাদ্রি, মোহন ভাগবত, মদনদাস দেবী, বিজেপি-র রাজ্যসভা সদস্য বলবীর পুঞ্জ প্রমুখের উপস্থিতিতে মমতা বলেন, “একসঙ্গে এতজন আর এস এস নেতার সঙ্গে আমি আগে বৈঠক করিনি। তবে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছি।” আরও অনেক প্রশস্তি মমতা ব্যানার্জি করেছিলেন। “কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে” তিনি আর এস এস-কে সমর্থন করবেন, একথাও তৃণমূল নেত্রী খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে বলবীর পুঞ্জ তাঁর ভাষণে বলেন, “হামারি মমতাদি, সাক্ষাৎ দুর্গা।” (সূত্র: দ্য টেলিগ্রাফ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪)

বাজপেয়ী মন্ত্রিসভায় দপ্তর পেলেন মমতা ব্যানার্জি ২০০৪ সালের ৯ জানুয়ারি -- কয়লা ও খনি দপ্তর।

২০০৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র সঙ্গেই ছিল তৃণমূল। ভোটে বিজেপি পরাজিত হলে গঠিত হয় বামপন্থীদের সমর্থনপুষ্ট প্রথম ইউ পি এ সরকার। তৃণমূল প্রথম প্রথম বিজেপি-সঙ্গে ছাড়েনি।

পশ্চিমবঙ্গে ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় তৃণমূল ছিল বিজেপি-র সঙ্গে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত রঙের প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে তৃণমূল জোট বাঁধল। ২০০৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর ধর্মতলার অনশন মধ্যেও মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং। ২৬ ডিসেম্বর অনশন মধ্যে এসে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-র পক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুখী।

২০০৭ সাল থেকে মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেসের সঙ্গে ভিড়তে শুরু করেন। প্রথম ইউ পি এ সরকারের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচীর রূপায়ন করতে কংগ্রেসের অসুবিধা হচ্ছিল। বামপন্থীদের বাধায় জনবিরোধী নয়া উদারবাদী কর্মসূচীগুলি কংগ্রেস কার্যকর করতে পারছিলনা। দেশের স্বার্থ বিকিয়ে

দিয়ে ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি বামপন্থীরা মেনে নেননি। কোনো যুক্তিতেই কান দিতে চায়নি কংগ্রেস নেতৃত্ব। ফলে প্রথম ইউ পি এ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে বামপন্থীরা বাধ্য হন। পরমাণু চুক্তি নিয়ে লোকসভায় ভোটাভুটিতে (২২ জুলাই ২০০৮) কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি তৃণমূল। বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এভাবেই তারা কংগ্রেসকে সুবিধা করে দিয়েছিল।

তখন সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে শুধু নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি প্রান্তে প্রতিটি উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর বিরুদ্ধে সমস্ত চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে জড়ো করে তুমুল হাঙ্গামা চালাচ্ছিল তৃণমূল। ২০০৮ সালের জুলাইয়ের পর থেকে তৃণমূলের হিংসাত্মক তাড়াবে কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকারের প্রশয় জোরদার হল। তখনও তৃণমূল আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এন ডি এ-র শরিক। দিল্লিতে সরকারী ক্ষমতা ভাগ করতে ব্যাকুল তৃণমূল কংগ্রেস আবার কংগ্রেসের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে জোট বাঁধল ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে।

তৃণমূল আবার ভোল বদলেছে, জোটও পাল্টেছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং ইউ পি এ-র বেহাল অবস্থা আগাম ধরা পড়েছে তাদের ঘ্রানেন্দ্রিয়তে। তৃণমূলের আশা, বিজেপি-ই কেন্দ্রে পরবর্তী সরকার গঠন করবে। কংগ্রেসকে ছেড়ে গোপনে তৃণমূল হাত ধরেছে বিজেপির। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার ভাগ যে কোনো মূল্যে ফিরে পেতে অস্থির হয়ে উঠেছে তৃণমূল।

ফলে ‘প্রতিষ্ঠান’ বিরোধিতার মধ্য দিয়েই তৃণমূল নেত্রী পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, এটা প্রচার মাত্র। পরিকল্পিত রটনা। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের আগে মমতা ব্যানার্জি প্রায় ১৭-১৮ বছর কেন্দ্রের শাসক দল বা জোটের ক্ষমতার ভাগিদার ছিলেন। কেন্দ্রে হয় মন্ত্রী ছিলেন, নয় তো গুরুত্বপূর্ণ সাংসদ। বেশিরভাগ সময়ই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গে বাম-বিরোধী নৈরাজ্য ও তাড়বের রাজনীতি নির্লজ্জভাবে মদত পেয়েছে ঐ সব কেন্দ্রীয় সরকারের। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে ঐ সরকারগুলি। দিল্লিতে বসে কেন্দ্রীয় সরকারের নানাবিধ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলী তাড়ব নিরাপদ নয় -- একথা রাজ্যের মানুষ ভালোমত জানেন।

অন্ধ বাম-বিরোধিতা

তৃণমূলের আর এক বৈশিষ্ট্য, অন্ধ বাম-বিরোধিতা। যেকোনো বিষয়ে যেকোনো সময় বামপন্থীদের বিরুদ্ধে বিরামহীন কুৎসা এদের চরিত্রলক্ষণ। এরা অভ্যাসে বাম-বিরোধী। একারণে সবসময়ই দেশের চরম প্রতিক্রিয়াশীল, উগ্র মৌলবাদী শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অকুণ্ঠ মদত পেয়ে আসছে তৃণমূল। অসংখ্য বাস্তব ঘটনা তার প্রমাণ।

তৃণমূল সব ভালোকাজের বিরোধী। বামপন্থীরা ভূমিসংস্কার করলে বিরোধী, বামপন্থীরা সর্বদল বৈঠক করলে বিরোধী, বামপন্থীরা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প করলে বিরোধী, বামপন্থীরা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় করলে বিরোধী, বামপন্থীরা রবীন্দ্র জন্মোৎসব করলে বিরোধী, বামপন্থীরা বেসরকারী উদ্যোগে শিল্প আনলে বিরোধী, বামপন্থীরা সরকারী উদ্যোগে বিদ্যুৎ কেন্দ্র করলে বিরোধী, বামপন্থীরা হাসপাতাল কিংবা রাস্তা করলেও বিরোধী।

অন্ধ-বিরোধিতা চরিতার্থ করতে শুধু সিঙ্গুর নয়, তৃণমূলরাজ্যের সর্বত্র সব জেলায় শিল্প সংস্থা চালু করার কাজ এবং উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করতে আদাজল খেয়ে লেগেছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জিকে কলকাতায় ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের শিলান্যাস করতে তৃণমূল বারণ করেছিল, কারণ বামফ্রন্ট তখন রাজ্য সরকারে। শিলান্যাসের দিন ধার্য হয়েছিল ২০০৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি। তার দুদিন আগে ২০শে ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলন করেন প্রণব মুখার্জির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার তৎকালীন সহকারী রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আনন্দবাজার পত্রিকা ২১শে ফেব্রুয়ারি (২০০৯) তারিখে মমতা ব্যানার্জিকে উদ্ধৃত করে লিখেছে: “প্রণবদাকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সি পি এম-কে ধোঁয়া দেওয়া বন্ধ করতে হবে।...একটা শহরে কটা মেট্রো হয়? সব ভাঁওতাবাজি। পরশু দিন প্রণবদা কেন যাচ্ছেন?...আমি ওকে অনুরোধ করব যা করবেন

দেখেশুনে ভেবেচিস্তে করুন।”

তৃণমূলের একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, আয়লায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণের টাকা যেন রাজ্য সরকারকে না-দেওয়া হয়।

এই ধরনের বিকৃত বিরোধী রাজনীতির সূত্রে তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমন্ডলের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি করে দিয়েছে। এটাই তৃণমূলের নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক রাজনীতি। রাজ্য সরকারের দায়িত্ব নিয়েও এদের এই রাজনীতি পাল্টায়নি।

সুস্থ বিতর্কে বিশ্বাস নেই

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রশ্নে গণতন্ত্রের মর্মবস্তুকে পুষ্ট করে এমন গঠনমূলক মতবিনিময়ে তৃণমূল বিশ্বাস করে না। বিরোধী দলে থাকার সময়ও সরকারের কাজকর্ম নিয়ে কোন সুস্থ বিতর্কে তৃণমূল অংশ নিত না। পরের পর সর্বদলীয় বৈঠক তৃণমূল বয়কট করত।

“শিল্পায়নের দরকার নেই” -- শাসক বা বিরোধী যে ভূমিকাতেই থাকুক এমন ভয়ঙ্কর কথা অন্য কোন রাজনৈতিক দল বলতে পারে না। তৃণমূল বলত। তৃণমূল আবার কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিসংস্কার কর্মসূচীরও ঘোরতর বিরোধী। আসলে রাজনৈতিকভাবে অসুস্থ তৃণমূল কংগ্রেস সুস্থ কোনো কিছুই চায় না।

বামফ্রন্টের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা নয়, বামফ্রন্টের বিরুদ্ধ যাবতীয় পাশবিক মানসিকতা উস্কে দেওয়াই ওদের একমাত্র কাজ। শুধু বামফ্রন্ট নয়, সব রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিকেশ করে দাও- এটাই তৃণমূল চায়।

শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নয়, পার্ক স্ট্রিটে যে মহিলা ধর্ষিতা হলেন তিনি তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও ছিলেন না। তাঁর ধর্ষণের ঘটনা কেন ‘সাজানো’ হবে সুস্থ বুদ্ধিতে কেউ বুঝবেন? জঙ্গলমহলের কৃষক এবং তৃণমূলেরই সমর্থক শিলাদিত্য কেন সারের দাম নিয়ে প্রশ্ন করলে ‘মাওবাদী’ হবেন? সুস্থ মাথায় এটা বোঝা যাবে না। তৃণমূলের অসুস্থ রাজনীতি থেকে তৃণমূলের একজন ঘোষিত সমর্থকেরও রেহাই নেই।

তৃণমূলের মত একটি বাহিনী স্বভাবগতভাবেই চরম ক্ষমতালোভী ও স্বৈরতান্ত্রিক - জনবিচ্ছিন্নতার আতঙ্ক থেকে সবার ওপর ক্ষমতার ডান্ডা ঘোরানোই এদের প্রিয়তম অবসর বিনোদন।

চিটফান্ডের প্রতারণায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন করলে বিরোধী বামফ্রন্ট বিধায়কদের নির্বিচারে পেটানো হল এবং সরকারী হাসপাতালে আহত বিধায়কদের চিকিৎসাই করতে দেওয়া হলনা। এথেকে বোঝা যায়, পরিষদীয় রীতি তৃণমূলের কাছে বাতুলতা মাত্র। বিধানসভার অধিবেশনে বা প্রশ্নোত্তরপর্বে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকেন না। বিরোধী নেতা ক’মিনিট ভাষণ দেবেন তা অধ্যক্ষ নন, সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলে দেন। বিধানসভা ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে বিরোধী নেতার কথা বলাও নিষিদ্ধ। রীতিনীতির তোয়াক্কা না-করে, সংসদীয় ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর হুমকি ও জ্বরদস্তি চালানো হচ্ছে। প্রতিহিংসা ও পেশীবল সর্বত্র প্রসারিত।

সুবিধাবাদী

নীতি কর্মসূচীহীন সরকারী ক্ষমতার প্রতি লালসা তৃণমূলের বৈশিষ্ঠ্য। জনগণের ভালোমন্দের সঙ্গে তৃণমূলের রাজনৈতিক অবস্থানের কোনো সম্পর্ক নেই। যে দল ওদের সরকারী ক্ষমতার স্বাদ দেবে তৃণমূল তার সঙ্গে। ভাগে কম পড়লে উল্টোপক্ষে। তৃণমূল শতকরা একশোভাগ সুবিধাবাদী। সুবিধাবাদী বলেই, কখনও কংগ্রেস, কখনও বিজেপি, মৌলবাদী শক্তি, এমনকি মাওবাদীদের সঙ্গে হাত ধরতেও তৃণমূলের কিছু যায় আসেনা।

কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপির দিকে যাওয়ার সময় বা বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসের দিকে যাওয়ার সময় তৃণমূল কেন্দ্রে শাসক দলের সঙ্গে মতপার্থক্যের কিছু কিছু কথা বলে। কিন্তু, আবার যে দলের সঙ্গে থাকে তার সঙ্গে ক্ষমতা-ভাগাভাগির স্বার্থে সবসময় সহমত।

সরকার থাকার সময় বিজেপি-র সঙ্গে এমন কি তার অন্য শরিকদের সঙ্গে মাঝেমাঝে

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রশ্নে মতান্তর হয়েছে। বিজেপি-র ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী চরিত্র তার অন্য শরিকদের মুখ খুলতে বাধ্য করেছে অনেক বার। কিন্তু, শরিক হিসেবে তৃণমূল কখনও বিজেপি বা আর এস এস-র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী কর্মসূচীর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে মুখ খোলে নি। কোনো মতান্তর বা বিরোধ হয় নি। যা কিছু বিরোধ তা সরকারী ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারে আসার আগে সি পি আই (এম)-র বিরুদ্ধে হিংস্র অভিযানে তৃণমূল এমনকি মাওবাদীদের সঙ্গে দহরম মহরম করতো। সরকারে আসার পর যৌথবাহিনীর পক্ষে! আগে বলতো, 'মাও-ফাও', মাওবাদী বলে কিছু নেই! এখন তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করলেই সেঁটে দিচ্ছে 'মাওবাদী' তকমা।

নেতিবাচক ও নৈরাজ্যবাদী

সুবিধাবাদী বলেই সাধারণভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতি আদ্যন্ত নেতিবাচক। সরকারে না থাকলে তৃণমূল অত্যন্ত নৈরাজ্যবাদী ও হিংসাত্মক। শাসক দল হিসেবে প্রতিবাদী, সমালোচক ও বিরোধী পক্ষের প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্মান নিয়ে হিংস্র স্বেরাচারী।

ক্ষমতায় আসার ফন্দি আঁটতে যেকোন শক্তির সঙ্গে তৃণমূল হাত মেলাতে পারে। যে কোন বর্বরতায় ইন্ধন যোগাতে পারে। এমনকি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিরও রেহাই নেই।

বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধিতা করতে মাওবাদীদের যাবতীয় অসুখাত্মক কুকর্মে তৃণমূল সমর্থন দিয়েছিল। উত্তরবঙ্গে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, কে এল ও, গ্রেটার কোচবিহার সকলের সঙ্গে, যেকোন মৌলবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদকামী গোষ্ঠীর সঙ্গে, বামফ্রন্টবিরোধী ষড়যন্ত্রে যুক্ত হতে তৃণমূলের আটকায় না। এতে যে শুধু বামফ্রন্ট নয়, রাজ্যের সামগ্রিক ক্ষতি একথা তৃণমূল বুঝতে চায়নি।

বিভাজন ও বিদ্বেষের রাজনীতি

বিভাজন ও বিদ্বেষের রাজনীতিই তৃণমূলের সম্বল। জাতপাত ও ধর্মভিত্তিক বিভাজন ও বিদ্বেষের মাধ্যমে তৃণমূল মানুষকে বিপথগামী করে ভোটের জন্য ধরে রাখতে চায়। ফলে একদিকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ভিত্তিক পরিচিতি সত্ত্বাকে তৃণমূল উস্কানি দিচ্ছে। উত্তরবঙ্গে ওরা এখন ভয়ঙ্করভাবে তা করছে। অন্যদিকে, কখনও সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা, কখনও সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা, ভোটের জন্য যাকে যেমন কাজে লাগে তাকেই তৃণমূল উস্কানি দিচ্ছে—এটাই তৃণমূলের পরিকল্পিত ছক। বর্বরতা ছাড়াও, নানা মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণায় রাজ্য রাজনীতিকে বিধিয়ে তুলছে তৃণমূল।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গেও তৃণমূলের মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত। একজন একক ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষার চারপাশে জড়ো হওয়া একটা উগ্র দক্ষিণপন্থী বাহিনী। যাদের কোনো সুস্থ জনস্বার্থবাহী রাজনৈতিক অবস্থান নেই। অর্থনৈতিক প্রশ্নে স্বভাবজাত ভাবে নয়-উদারবাদী। একদিকে মোদীকে ভিসা দিতে প্রস্তুত হচ্ছে মার্কিন সরকার, অন্যদিকে মার্কিন বিদেশ মন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন মহাকরণে এসে শলা-পরামর্শ করছেন মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে। পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়মিত আসছেন মার্কিন কূটনীতিকরা।

কংগ্রেসের জঠর থেকেই তৃণমূলের জন্ম। চরম বামবিদ্বেষী। মূলগতভাবে স্বেরাস্ত্রিক। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় একটা সুষ্ঠু চালু মানদণ্ড থাকে। তৃণমূল রাজনৈতিক দল হিসেবে সেরকম কিছু মানদণ্ডের সঙ্গে খাপ খায় না। রাজনৈতিক মোকাবিলা মানে তৃণমূল বোঝে বোধহীন বিদ্বেষ এবং হিংসাত্মক জেহাদ। শারীরিক ভাবে আক্রমণ, খুনখারাপির নৈরাজ্য, হুমকি, ঘুষ, প্রলোভনের মাধ্যমে দখলদারি কর্তৃত্ব।

জাতপাত, সম্প্রদায়গত পরিচিতির সংকীর্ণতা - ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষপ্রবণতায় ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে দল পাকানোর আদিম প্রবৃত্তি তৃণমূলের স্বভাবজাত। শাসক শ্রেণীর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের এরা প্রতিনিধিত্ব করে। যে-কোন ধরনের আইনের শাসন এবং সাংবিধানিক বিধির সঙ্গে তৃণমূল

বেখাঙ্গা। ভারতীয় গণতন্ত্রের এক সুদূরপ্রসারী বিপদের বার্তাবাহী এক ফ্যাসিস্টসুলভ ঝটিকাবাহিনী। গণতন্ত্রের ন্যূনতম মানদণ্ডে বিশ্বাসী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এবং সাধারণ মানুষকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সতর্ক হতে হবে।

বিজেপি-র বন্ধু

বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস পরস্পরের স্বাভাবিক মিত্র। সন্ধীর্ন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি স্বাভাবিকভাবে তৃণমূলের মত স্বৈরাচারী বাহিনীকে আকৃষ্ট করে। সে কারণে তারা মাওবাদীদের সঙ্গে হাত মেলায় রাজ্যে বামপন্থাকে আক্রমণ করতে। আর কেন্দ্রে সরকারী ক্ষমতার ভাগ নিতে জোট বাঁধে আর এস এস-পরিচালিত বিজেপি-র সঙ্গে। মৌলবাদী, বিভেদকামী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতে।

তৃণমূলই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের কোনো রাজনৈতিক দল যারা বিজেপি-র সঙ্গে সরাসরি জোট করে এ রাজ্যে হিন্দু মৌলবাদী শক্তিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। একসঙ্গে লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত, পুরসভা নির্বাচন লড়েছে। একসঙ্গে কেন্দ্রে সরকার চালিয়েছে। পঞ্চায়েত, পুরসভা চালিয়েছে। হিন্দুত্ববাদীদের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে স্থান করে দিতে তৃণমূলই পথিকৃৎ। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো অন্য দিক থেকে প্রভাবশালী ব্যক্তিও আর এস এস-পরিচালিত জনসঙ্ঘ দলকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন নি। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কোনো রাজনৈতিক দল কখনো জনসঙ্ঘের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেনি। বাংলায় যা কেউ কখনো করে নি। তাই তৃণমূল করেছে। তৃণমূল-বিজেপি-র জোট হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ভয়াবহ রাজনীতি প্রসারিত হয়েছে।

আগামী লোকসভা নির্বাচনের পর সরকারী ক্ষমতার স্বাদ নিতে এখন আবার বিজেপি-র সঙ্গে বোঝাপড়া রেখে চলছে তৃণমূল। এখনও পর্যন্ত এই বোঝাপড়া গোপন হলেও অস্পষ্ট নয়। তবে ২০১৩-র মে মাসে বাংলার মানুষ দেখেছেন, হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর নামে দেওয়াল লেখার পরও কীভাবে তৃণমূলের সঙ্গে গোপন আলোচনার ভিত্তিতে দলীয় প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয় বিজেপি। কেন প্রার্থী প্রত্যাহার করল, তার কোন অজুহাত পর্যন্ত বিজেপি দেয়নি।

তবে, আর গোপন নয়, গত ৩০ জানুয়ারি (২০১৪) ব্রিগেড সভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ থেকেই স্পষ্ট যে বিজেপি-র সঙ্গে কেন্দ্রে সরকারী ক্ষমতা ভাগাভাগির সুযোগ খোলা রাখছে তৃণমূল। গত ৫ ফেব্রুয়ারি (২০১৪) বিজেপি-র ব্রিগেড সভায় নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং-ও খোলাখুলি বুঝিয়ে দিলেন যে তৃণমূলের ওপর সর্বাঙ্গিক ভরসা করছে বিজেপি। মোদী বাংলার মানুষকে একই ‘লাড্ডু’ দুভাগ করে দুটো ‘লাড্ডু’-র কথা বলেছেন—একটা ‘লাড্ডু’ রাজ্যে তৃণমূল সরকার, অন্যটা দিল্লিতে ‘বিজেপি সরকার’। বলেছেন, বিজেপি তৃণমূলের দীর্ঘদিনের বন্ধু। বিজেপি-র হাত প্রকাশ্যে ধরতে তৃণমূল শুধু ওদের পক্ষে ‘সঠিক’ সময় খুঁজছে। আগেও ওরা ঠিক এটাই করেছে। এবারও করবে। কংগ্রেসকে ছেড়ে বিজেপির হাত তৃণমূল আগেও ধরেছে। আবার ধরবে। পনেরো বছর ধরে উভয়েই বন্ধুত্ব বজায় রেখেছে। একই আর্থিক ও স্বৈরাচারী নীতি।

এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় হয়েছে বিজেপি-তৃণমূল ঐক্যের জন্য। ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ন্যান্সি পাওয়েল নির্বাচনকে সামনে রেখেই দুদলের নতুনের সঙ্গ শলাপরামর্শ করছেন।

মোদীর টিপস

২০১১ সালের ১৩ মে গত বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছিল। ১৪ মে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত হয় মমতা ব্যানার্জির প্রতি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বানী ও পরামর্শ—“প্রথম রাতেই বিড়াল মেরে দিন”। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে লিখছেন জানিয়ে মোদীর উচ্ছ্বসিত পরামর্শ: “আদরণীয় মমতাবেন, প্রথমই আপনাকে

আমার অভিনন্দন। আপনার কাছে আমার গগনচুম্বী প্রত্যাশা। কিন্তু প্রথমেই বলি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথাটা বললাম।...আপনি একজন দৃঢ়চেতা মুখ্যমন্ত্রী, আপনার বুদ্ধিমত্তা(র)... ওপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। কিন্তু প্রশাসনে কঠোরতা খুব আবশ্যিক। এই কঠোরতা শুরুতেই আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি।”

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নরেন্দ্র মোদীর পরামর্শই কার্যকর করছেন।

এর সঙ্গে গত ৩০ জানুয়ারি (২০১৪) কলকাতায় ব্রিগেড ময়দানে বিজেপির নির্বাচনী প্রচার সভায় নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ মিলিয়ে দেখলে বুঝতে সুবিধা হবে। মোদী ব্রিগেডে বলেন: “বিকাশের মন্ত্র নিয়ে আমরা এগোচ্ছি আমাদের সুযোগ দিলে পশ্চিমবঙ্গের দু-গুণ, তিন গুণ ফায়দা হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের জন্য উন্নতি করবেনা কেন্দ্রে থেকে আমি এই রাজ্যের উন্নতি করব। আমাদের মাথার উপর প্রণবদা আছেন, উনিও করবেন।” মমতা ব্যানার্জিকে অভিনন্দন জানিয়ে মোদী বলেন: “৩৫ বছর ধরে যে দল এই রাজ্যকে শেষ করেছে, সেই দলকে বিদায় করেছেন আপনি এর জন্য অভিনন্দন জানাই।” (“এই সময়” ইন্টারনেট সংস্করণ, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

তবে এবারের রাজ্য বাজেট পেশের দিন গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি (২০১৪) সকালে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ভাষণটি ছিল কার্যত বিজেপি-র প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা। সেই বন্ধুত্বের মাধ্যম কী হবে অস্পষ্ট রাখেননি মমতা ব্যানার্জি। রাজ্যের ঋণের সুদ মকুব নিয়ে ব্রিগেডের সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত ধরে চলার যে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন বি জে পি সভাপতি রাজনাথ সিং, বিধানসভায় সেই সুরেই মমতা ব্যানার্জি গলা মিলিয়েছেন।

মমতা ব্যানার্জি বলেন, “এই সরকার (ইউ পি এ) বিদায় নিক। নতুন সরকার আসবে। তখন কথা বলে ঋণ কাঠামোর রিস্ট্রাকচার (পুনর্গঠন) করা হবে। যাতে কোনো টাকা না নিয়ে যাওয়া হয় দেখবো।” গত ৫ ফেব্রুয়ারি (২০১৪) ব্রিগেডের সভা থেকেই বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং বলে গিয়েছিলেন, ‘সি পি এম বাংলার কোষাগারকে চৌপাট করে দিয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জি ইউ পি এ সরকারের কাছে তিন বছরের জন্য ঋণশোধ স্থগিত রাখার যে আবেদন জানিয়েছিলেন তা কেন্দ্রের মেনে নেওয়া উচিত ছিলো।’ বি জে পি নেতা বলেছিলেন, “গ্রিসকে যদি ইউরোপীয় ইউনিয়ন বেল আউট প্যাকেজ দিতে পারে তবে বাংলাকে কেন দেওয়া হবে না? মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে সারা ভারতের উন্নয়নে নজর দেওয়া হবে।”

ব্রিগেডের সভা থেকে বি জে পি’র দেওয়া এই বার্তাকে এদিন নিজের বক্তব্যে ছুঁয়ে গেছেন মমতা ব্যানার্জি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজনাথ সিং যেমন তিন বছরের জন্য সুদ মকুবের দাবি করেছিলেন, বিধানসভাতেও বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা ব্যানার্জি সময়সীমা বেঁধেছেন তিন বছরই। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “কেন্দ্রের নতুন সরকার সুদ মকুব করার পর তিন বছর সময় পাবো। তারপর, অল উইল বি গোল্ড। স্বর্ণরশ্মির বাংলা ফিরিয়ে আনবো।”

“বি জে পি-র এই বন্ধুত্ব তড়াক করে ১৯১৬-র বিধানসভা নির্বাচন পার করবো, বাংলার কী মজা!”—কেবল এইটুকুই বলতে বাকি রেখেছেন তৃণমূল নেত্রী।

মাওবাদী-তৃণমূল বোঝাপড়া

শুধু কংগ্রেস বা বিজেপি নয়, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করতে তৃণমূল কংগ্রেস এমনকি সশস্ত্র মাওবাদীদের সঙ্গে জোট বাঁধতেও কয়কথাপ এগিয়েছিল।

এদেশে কোন রাজ্যে যা কখনও ঘটে নি, তা এ রাজ্যে ঘটিয়েছিল তৃণমূল। আজ তদন্তে ফাঁস হচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করতে কীভাবে তৃণমূল ষড়যন্ত্রী জোট বেঁধেছিল সশস্ত্র মাওবাদীদের সঙ্গেও। কীভাবে রাজ্যের বাইরে থেকে আসা বিদেশী অর্থপুঁজি কিছু এন জি ও-কেও ব্যবহার করেছিল তৃণমূল-মাওবাদী জোট।

মাওবাদীদের অন্যতম শীর্ষনেতা কিম্বোজী টেলিভিশনেই ঘোষণা করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পদে মমতা ব্যানার্জিকেই তিনি চান। আনন্দবাজার পত্রিকার ২০০৯ সালের ৪ অক্টোবর সংখ্যায় এই মর্মে কিম্বোজীর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। ২০১০ সালের ৯ আগস্ট

লালগড়ে রেলমন্ত্রী মমতা মমতা ব্যানার্জি গুরুত্বপূর্ণ একটি সমাবেশ আয়োজন করেছিলেন। ৫ আগস্ট কিষেনজী সংবাদমাধ্যমকে জানান, মমতা ব্যানার্জির সমাবেশ মাওবাদীরা সমর্থন করছেন।

কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জির জোট সঙ্গী। মাওবাদীরা দেশজুড়ে নির্বাচন বয়কট করে অথচ পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চায়।

বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করতে তৃণমূল কংগ্রেস ও মাওবাদীদের যৌথ ষড়যন্ত্রের সামগ্রিক বিপদ কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত বুঝতে চায় নি। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন, “মাওবাদীরা দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপদ”। অথচ মনমোহন সিং সরকারের শরিক হয়েও তৃণমূল নেত্রী ও তাঁর দলের অন্যান্য নেতারা প্রতিদিন দাবি করে গেছেন, জঙ্গলমহল থেকে যৌথ বাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা এবং তৃণমূল-মাওবাদীদের জোটের ফলে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে কঠিনতর হয়েছিল। তৃণমূল রাজ্য সরকার অবশ্য ক্ষমতায় এসে যৌথবাহিনী জোরদার করেছে। জঙ্গলমহলে মাওবাদী কার্যকলাপে অভিযুক্ত বহু ব্যক্তি প্রকাশ্যে যোগ দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সঙ্গে

শুধুমাত্র সি পি আই (এম) বিরোধিতার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে সমস্ত ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। দার্জিলিঙে গিয়ে উস্কানি দিয়েছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে হত্যার চেষ্টা করেছিল মাওবাদীরা। তাতেও উস্কানিমূলক বিবৃতি দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। তৃণমূলের উস্কানিতে দার্জিলিঙের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতারা জঙ্গলমহলে গিয়ে মাওবাদীদের সংগঠন তথাকথিত ‘পুলিসী সন্ত্রাসবিরোধী কমিটি’-র নেতাদের সঙ্গে সভা করেছিল। মমতা ব্যানার্জি নিজে গিয়ে ছত্রধর মাহাতোদের সঙ্গে জঙ্গলমহলে বৈঠক করেছিলেন। কলকাতায় তৃণমূলের অফিসে মাওবাদী নেতাদের সঙ্গে তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের গোপন বৈঠকের কথা তো একজন তৃণমূল সাংসদ প্রকাশিত বইয়ে লিখেছেন।

কামতাপুরী বিচ্ছিন্নতাবাদী হিংস্রতায় ৬০ জনেরও বেশি সি পি আই (এম) নেতা ও কর্মীকে প্রাণ দিতে হয়েছে। সেই খুনের অভিযোগে ধৃত অপরাধীদের তৃণমূল সরকার বেকসুর খালাস দিয়ে মামলা খারিজ করে দিয়েছে। কামতাপুরী লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কে এল ও)-র বন্দুকবাজরা ২০০২ সালের আগস্টে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে সি পি আই (এম) অফিসে হামলা চালিয়ে ৫ জন পার্টি নেতাকে খুন করে। কে এল ও নেতা টম অধিকারী সেই হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিল। টম অধিকারী ও তার সঙ্গীরা ২০০২ সালেই ভুটান থেকে ধরা পড়ে। সেই থেকে তারা জেলে ছিল। ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল সরকার বিশেষ বদান্যতা দেখিয়ে ২০১১ সালের আগস্ট মাসে টম অধিকারীসহ কে এল ও-র কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়। মুক্তি পেয়ে টম অধিকারীরা কিছুদিনের মধ্যে আবার গা-ঢাকা দেয়। গত ডিসেম্বর (২০১৪) মাসে জলপাইগুড়িতে বিশ্ফোরণ-কাণ্ডে, সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, কে এল ও সন্ত্রাসবাদীদের হাত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। টম অধিকারীসহ কে এল ও-র কয়েকজন নেতা আবার ধরা পড়েছে।

সমস্ত নৈরাজ্যবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে জোট বেঁধে, কংগ্রেসের সার্বিক মদতকে পুঁজি করে ২০১১ সালের মে মাসে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস।

মমতা ব্যানার্জি এবং নয়া-উদারবাদী পথ

তৃণমূল কংগ্রেস সমান্তরাল ভাবে একটা ভান করে যায়, যেন তারা নয়া-উদারবাদী ব্যবস্থাপনামূলক পথে সহমত নয়। অনেক সময় স্পষ্ট করে কিছু বলে না, কিন্তু অনুগত মিডিয়া মুদুভঙ্গীতে কড়া প্রচার চালায়, তৃণমূল নাকি বামপন্থীদের মত কথা বলছে। বামবিরোধী প্রচারের এ-এক নতুন ফ্যাশন।

প্রথমত, তৃণমূল কংগ্রেস যে যে বিষয়গুলির বিরোধিতা করছে বলে মনে হয় সেগুলি আসলে সবই সম্রাজ্যবাদ-নির্দেশিত নয়া-উদারবাদী আর্থ বাণিজ্য নীতির ফলশ্রুতি। কিন্তু, তৃণমূল নয়া উদারবাদ কিংবা সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে কোনো কথা বলেনা।

দ্বিতীয়ত, নয়-উদারবাদী আর্থ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ এবং রূপায়নের ক্ষেত্রে এতাবৎ সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারগুলি সেই সরকারগুলির প্রত্যেকটিতেই হয় কংগ্রেস নেত্রী হিসেবে, নয় তৃণমূল প্রধান হিসেবে মন্ত্রীত্ব করেছেন মমতা ব্যানার্জি। নরসিমা রাও-র সরকার হোক বা অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার, কিংবা ড. মনমোহন সিং-র দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার, প্রতিটি ক্ষেত্রে নয়-উদারবাদী মূল পদক্ষেপগুলির সঙ্গে পূর্ণ সহমত পোষণ করে এসেছেন মমতা ব্যানার্জি।

১৯৯১ সালের জুলাইয়ে নরসিমা সরকার যখন ‘নয়া শিল্প নীতি’ ঘোষণা করে তখনও মমতা ব্যানার্জি সেই সরকারের মন্ত্রী। মমতা ব্যানার্জির দল কংগ্রেসই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির বিলম্বীকরণের ব্যাপারে সুপারিশ করতে রঙ্গরাজন কমিটি গঠন করেছিল। ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে কমিটির রিপোর্ট পেশ হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির বেসরকারীকরণে নজিরবিহীন সব সুপারিশ কমিটি পেশ করে। ধাপে ধাপে সরকার তা রূপায়ন করেছিল। রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বামপন্থীরা। তখন মমতা ব্যানার্জি কী করেছিলেন?

নরসিমা রাও সরকার ছাড়াও অটলবিহারী বাজপেয়ীর দ্বিতীয় (১৯৯৮-১৯৯৯) ও তৃতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৯৯-২০০৪) ব্যাঙ্ক ও বীমা ক্ষেত্র সংস্কারে সুদুপ্রসারী পদক্ষেপ নিয়েছিল। মমতা ব্যানার্জি কোন আপত্তি করেছিলেন বলে কেউ শেনেনি। বরং সব সিদ্ধান্তেই তাঁর সায় ছিল।

১৯৯৯ সালে এবং ২০০৪ সালে বিজেপি শুধু নিজের কর্মসূচী নয়, এন ডি এ-রও তরফে একধরনের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচীও গ্রহণ করেছিল। ১৯৯৯ সালে গৃহীত এন ডি এ-র অভিন্ন কর্মসূচী ছিল “এন ডি এ অ্যাজেন্ডা ফর এ প্রাইড, প্রসপারাস ইন্ডিয়া”। ২০০৪ সালে এন ডি এ-র অভিন্ন কর্মসূচী ছিল-“অ্যান অ্যাজেন্ডা ফর ডেভেলেমেন্ট, গুড গভর্ন্যান্স, পীস অ্যান্ড হারমোনি”।

দুটি কর্মসূচীই একেবারে ষোল আনা নয়-উদারবাদী। ২০০৪ সালের সেই অভিন্ন কর্মসূচীতে এন ডি এ বলেছিল: পেনশন সংস্কার দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বলা হয়েছিল: ছ’মাসের মধ্যে ব্যাঙ্ক, বীমা, বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা হবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের বিস্তারিত কর্মসূচীও সেই কর্মসূচীতে ছিল। এন ডি এ-র গুরুত্বপূর্ণ শরিক হিসেবে মমতা ব্যানার্জি সেই দুটি কর্মসূচীতেই সম্পূর্ণ সহমত ছিলেন।

আজ ‘সেজ’ নিয়ে তৃণমূল অনেক কথা বলছে। অথচ, স্পেশাল ইকনমিক জোনস পলিসি বাজপেয়ী সরকার প্রথম ঘোষণা করেছিল ২০০০ সালের এপ্রিলে। তখন মমতা ব্যানার্জি বাজপেয়ী সরকারে রেলমন্ত্রী। ২০০৪ সালে এন ডি এ-র অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচী (“অ্যান অ্যাজেন্ডা ফর ডেভেলেমেন্ট, গুড গভর্ন্যান্স, পীস অ্যান্ড হারমোনি”) বলেছিল: “স্পেশাল ইকনমিক জোনগুলিকে সার্বিক বৃদ্ধির বাহক হিসেবে তুলে ধরা হবে”। তৃণমূল নেত্রী তো এই কর্মসূচীরই শরিক ছিলেন। এখন ভাবছেন মানুষ সব ভুলে গেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রও অবশ্য একসময় প্রকাশ্যেই ‘স্পেশাল ইকনমিক জোন’-র দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। বণিকসভা ফিকি’র মহাসচিব হিসেবে এব্যাপারে তিনি নিয়মিত মতামত দিতেন। ‘দ্য টেলিগ্রাফ’-র ২০১০ সালের ২৫ জুন সংখ্যায় বা ‘বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’-র ২০০৭ সালের ২৩ এপ্রিল সংখ্যার ইন্টারনেট সংস্করন দেখলেই অমিত মিত্র’র মতামত দেখা যাবে।

এমনকি মন্ত্রী পদে শপথ নেবার কয়েকদিন আগেও ‘ইন্ডিয়া টুডে’ পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণের ২০১১-র ১১ এপ্রিল সংখ্যায় অমিত মিত্র খুচরো বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের পক্ষে সওয়াল করেছেন।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্র বেসরকারীকরণের সময়ও মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রে শাসক দলে। ১৯৯১ সালে বিদ্যুৎ আইনের সময় মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রে মন্ত্রী। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রই আইন ছিল প্রথম বড় পদক্ষেপ। ২০০৩ সালে এন ডি এ সরকার ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট এনেছিল। মমতা ব্যানার্জি তখনও কেন্দ্রের সরকারে।

‘বিলম্বীকরণ দপ্তর’ নামে একটি একটি নতুন দপ্তরই ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে বাজপেয়ী সরকার

চালু করেছিল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া তদারকি করতে। তখন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে মমতা ব্যানার্জি কোনো ভিন্নমত পোষণ করেননি। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির বিলম্বীকরণে ভীষণ আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়েছিল বাজপেয়ী সরকার। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সার কারখানাগুলি বেচে দেওয়ার পক্ষে ভীষণ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল বাজপেয়ী সরকার। সেদিন কী ছিল মমতা ব্যানার্জি ও তাঁর দলের ভূমিকা? বাজপেয়ী সরকার যখন বালকো-র বেসরকারীকরণের ঘোষণা করল তখন কী ছিল মমতা ব্যানার্জির ভূমিকা?

যেমন, ১৯৯৯ সালে বাজপেয়ী সরকারই প্রথম দেশের পেটেন্ট আইনের সংশোধন করেছিল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্তমার্কিক। মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে সেই সিদ্ধান্তের শরিক।

বাজপেয়ী মন্ত্রিসভা ২০০০ সালের ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের চারটিসহ (এম এ এম সি, ওয়েবোর্ড ইন্ডিয়া, ভারত প্রসেস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স এবং আর আই সি) দেশের মোট ছটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বামপন্থীরা। আর মমতা ব্যানার্জি ছিলেন সেই মন্ত্রিসভার সদস্য।

১৯৯৯ সালে মমতা ব্যানার্জি যে সরকারে রেলমন্ত্রী সেই বাজপেয়ী সরকারই বীমা ব্যবসার ২৬ শতাংশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে ইনসুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আইন সংসদে পাশ করায়। তখন বামপন্থীরাই তার বিরোধিতা করেছিল। প্রথম ইউ পি এ সরকারের ওপর থেকে বামপন্থীরা সমর্থন প্রত্যাহার করার পর ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার সংসদে বীমা বিল পেশ করেছিল। বামপন্থীদের নেতৃত্বে কয়েকটি দলের প্রবল বিরোধিতায় পাশ করাতে পারেনি। তখন কিন্তু তৃণমূলকে বীমা বেসরকারীকরণের চেষ্টার বিরোধিতা করতে কেউ দেখেনি।

পেনশন বিলের বিরোধিতা নিয়েও তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিচারিতা করছে। বিজেপি সরকারের আমলে ২০০৩ সালের আগস্টে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড অথরিটি গঠন করেছিল। তৃণমূল তখন কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের শরিক। ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে নতুন পেনশন স্কীম কার্যকর করেছিল বিজেপি সরকার। মমতা ব্যানার্জি তখনও সেই সরকারের মন্ত্রী। প্রথম ইউ পি এ সরকারের আমলেও চেষ্টা হয়েছিল পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড বিল এনে পাশ করানোর। কিন্তু, বামপন্থীদের প্রবল আপত্তিতে এবং স্থায়ী কমিটিতে তীব্র বিরোধিতায় তা আটকেছিল।

দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের আমলে শরিকদের কোনো বাধা না পেয়ে ২০১১ সালের ২৪ মার্চ এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় পেশ করে পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিল, ২০১১। তখন কেন্দ্রের জেট সরকারে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েই ঘর করেছে তৃণমূল, মন্ত্রিসভায় স্বয়ং মমতা ব্যানার্জিসহ ছয় তৃণমূল মন্ত্রী। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিলের পক্ষে তৃণমূলসহ সব শরিকের সমর্থন আদায় করে কংগ্রেস। ২৪ মার্চ লোকসভায় এই বিল পেশের পক্ষেই কংগ্রেস এবং বি জে পি সাংসদদের সঙ্গে হাত তুলেই সমর্থন করেন তৃণমূল সাংসদ অম্বিকা ব্যানার্জি ও গোবিন্দ নস্কর।

২০১০ সালের জুন মাসে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার যখন পেট্রোলের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দিল তখনও মমতা ব্যানার্জিসহ তৃণমূল কংগ্রেসের ছ'জন মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র অবশ্য একসময় প্রকাশ্যেই দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের তেলের দাম বিনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্তেরও দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। বণিকসভা ফিকি'র মহাসচিব হিসেবে ২০১০ সালের ২৫ জুন বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন কীভাবে ভরতুকি কমানোর ফলে দেশের অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী লাভ হবে। ফিকি'র ওয়েবসাইটে এখনও অমিত মিত্রের এই বিবৃতি জ্বলজ্বল করছে। (দেখুন: <http://www.ficci.com/industry-watch.asp?rid=20063>)

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের কোন অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচী পর্যন্ত ছিল না। ধরে নেওয়া যায়, আসলে কংগ্রেসের কর্মসূচীর সঙ্গে বিশেষ কোনো মতপার্থক্য দুতৃণমূল কংগ্রেসের ছিলনা। এক

মাত্র সহমত থাকলেই কোনো রাজনৈতিক জোটে একটি রাজনৈতিক দলের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচীর দরকার পড়েনা। বোঝা যায়, মন্ত্রিত্বের পদ পাওয়া ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কর্মসূচীগত প্রশ্নে কোন দরকষাকষির প্রয়োজনই ছিল না তৃণমূলের। যোলো আনা সুবিধাবাদ!

নয়া উদারবাদী তৃণমূল রাজ্য সরকার

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকার গঠনের পরও তৃণমূল রাজ্য সরকার শিক্ষা থেকে প্রশাসন, পরিবহন থেকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে রূপায়ন করে চলেছে নয়া-উদারবাদী কর্মসূচী। তৃণমূল সরকার চুক্তিচাষের সিদ্ধান্তও নিতে চলেছে। নয়া-উদারবাদী সংস্কারের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা বণিক সভা ফিকি-র প্রাক্তন মহাসচিব অমিত মিত্র তৃণমূল মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী। বেসরকারীকরণ, বিলম্বীকরণ, বিদেশী বহুজাতিক পুঁজির অবাধ বিনিয়োগের স্বার্থে সরকারী আইন ও নীতি পরিবর্তনের পক্ষে সবচেয়ে আক্রমণাত্মক সওয়ালকারীদের অন্যতম প্রধান চরিত্র। তাঁকেই আবার অর্থদপ্তরের সঙ্গে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিল্পদপ্তরের।

মমতা ব্যানার্জি ২০০৯ সালের মে মাসে রেলমন্ত্রী হওয়ার পরই রেলের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতি করে নিয়ে আসেন ফিকি মহাসচিব অমিত মিত্রকে। কারণ, রেলের বিভিন্ন প্রকল্পে পি পি পি মডেলের নামে বেসরকারী বিনিয়োগের পন্থা বাতলানোর পথ নিয়েছিলেন স্বয়ং রেলমন্ত্রীই। প্রসঙ্গত, দশম পরিকল্পনা পর্বে (২০০২-২০০৭) ভারতীয় রেলে পি পি পি মডেলের ভাগ ছিল রেলের মোট বরাদ্দের ১ শতাংশ। কিন্তু, ২০০৭-২০১২ একাদশ পরিকল্পনা পর্বে তা ২০ শতাংশ করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। টাকার অঙ্কে তা দাঁড়ায়, ১ লক্ষ কোটি টাকা। (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২৯ জানুয়ারি ২০১০) কীভাবে এই বেসরকারী বিনিয়োগ আসবে সে বিষয়ে রেল দপ্তরকে দিশা দেখানোই ছিল মিত্র কমিটির কাজ। রেলমন্ত্রী থাকার সময় মমতা ব্যানার্জি যে বার বার বিশ্বমানের মাল্টিফাংশনাল স্টেশনের কথা বলতেন, তা আর কিছু নয়, রেলের সম্পত্তিকে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহারের ব্যবস্থা।

নয়া-উদারবাদী পথ মেনেই ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারগুলির ওপর সার্বিকভাবে সবচেয়ে হিংসাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনছে তৃণমূল সরকার। সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা আজ সবচেয়ে অসহায়। সরকারের সহযোগিতা ও সমর্থনে কারখানা লক আউট এ রাজ্য বহু দশক দেখেনি। আজ দেখছে। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন ভাঙতে রাজ্য সরকার গোটা প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীকে হিংস্রভাবে লেলিয়ে দিয়েছে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে। স্বভাবতই নয়া-উদারবাদের দেশী ও বিদেশী সবচেয়ে আগ্রাসী পান্ডারা তৃণমূলকে ঘিরে ভীষণ উৎসাহী ও আশাবিত্ত। ‘মোদী-মডেল’ ও ‘তৃণমূল মডেল’-র মিলমিশ তাই এই মুহূর্তে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি বাস্তব।

তৃণমূলের ‘ফেডারেল ফ্রন্ট’

এবার ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের নতুন গিমিক ‘ফেডারেল ফ্রন্ট’।

প্রথমত, বলছে ফেডারেল ফ্রন্ট, কিন্তু তাদের কর্মসূচী কী? কীসের ভিত্তিতে তারা অন্যদলের সঙ্গে ঐক্য চায়? কী লক্ষ্য নিয়ে তারা নির্বাচনে লড়তে চায়? কংগ্রেস বা বিজেপি-র থেকে তাদের বক্তব্যের ফারাকই বা কী? যথার্থীতি এসব ব্যাপারে তৃণমূল নিশ্চুপ।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে যখন পুরোনো বন্ধুরাও তাদের ছেড়ে চলে গেছে তৃণমূল দিল্লিতে ‘ফেডারেল ফ্রন্ট’-র গল্প ফেঁদেছে। এ রাজ্য তৃণমূলের ‘বাংলা বাঁচাও ফ্রন্ট’-র কথা সবাই নিশ্চয় ভোলেন নি। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রায় ২৫/২৬টা দলকে ওরা সঙ্গে পেয়েছিল। কংগ্রেস তো ছিলই। রাজ্যে আজ কেউই ওদের সঙ্গে নেই। চিটফান্ড মালিক ছাড়া, কেউই তৃণমূলকে বিশ্বাস করে না।

তৃণমূল ইতিমধ্যেই বিজেপি-র সঙ্গে গোপন রফা করে ফেলেছে। ‘ফেডারেল ফ্রন্ট’ তৃণমূলের নতুন ধোঁকা।

তৃণমূল মানেই ভাণ্ডানিতা

নিজের স্ববিরোধ আড়াল করতে তৃণমূলকে লাগাতার নানা রঙের ভেক ধরে। তৃণমূল কংগ্রেস হাত ধরে বিজেপি, অথচ তাকে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলতে হয়। সে কংগ্রেসের গর্ভজাত, গ্রামীণ বাস্তবঘুরা গ্রামাঞ্চলে তার মূল শক্তি; অথচ তাকে কৃষকের জন্য, পরিস্থিতি বুঝে, কুমীরের কান্না কাঁদতে হয়। চিটফান্ড তার অর্থের উৎস, কিন্তু তাকে ‘সততার প্রতীক’ হতে হয়। এসব নানাবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রশ্নে তৃণমূল এমন সব কথা বলে থাকে যাতে মূল বিষয়গুলি গুলিয়ে যায়। কিছু মানুষ বিভ্রান্ত থাকেন।

যেমন, ‘মা মাটি মানুষ’। কারও কারও মনে হতে পারে, এটা হয়তো মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের উদ্দেশ্যে বলা! কিন্তু, এতে শ্রমজীবী মানুষের সঠিক অবস্থানের প্রতি দায়বদ্ধ হতে হল না! কিছু গরীব মানুষকে ভুল বোঝানো যাবে, আবার গ্রামীণ ধনীরাও চটবে না। ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তৃণমূলী জমানায় ভূমিসংস্কার কর্মসূচী বন্ধ।

শিল্পায়ন নিয়ে তৃণমূল কী বলেছিল? ‘শিল্পে সবুজ বিপ্লব’। মানে কী? মানে কিছুই নয়। বর্তমান অবস্থায় শিল্পায়ন কীভাবে কতটা সম্ভব এসব জরুরী প্রশ্ন অস্পষ্ট রাখা হল। আবার শিল্প চাই না বলা হল না।

কলকাতাকে ‘লন্ডন’ বানানো। কেন ‘লন্ডন’? লন্ডনের ঠিক কোন বিষয়টি কলকাতায় রূপায়িত করা সম্ভব, শহরের উন্নয়নের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, কলকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনায় বস্তি উন্নয়নকে কীভাবে অগ্রাধিকার দিতে হবে -- এসব কিছুই স্পষ্ট করতে হল না। টেন্ডার না ডেকে ‘ত্রিফলা আলো’ বসালেই চলবে।

উত্তরবঙ্গ ও দার্জিলিঙকে ‘সুইজারল্যান্ড’ বানানোর কথা বললে উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ের প্রকৃত উন্নয়ন-পরিকল্পনার জরুরী প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যাওয়া যায়। ফলে সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে জনবিতর্ক স্থগিত থাকে।

যেমন, ‘মাটি উৎসব’। এমন কথা এদেশে আগে কেউ শোনে নি। পরেও শুনবেন। উদ্দেশ্য একটাই – কিছু সরকারী টাকার শ্রাদ্ধ করা এবং বাগাড়ম্বরের জন্য সরকারী টাকায় মঞ্চ বানানো।

বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম নিয়ে কোন সুষ্ঠু বিতর্ক তৃণমূল চায় না। বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম নিয়ে সুস্থ বিতর্ক তৃণমূল কখনও করেনি। তৃণমূল জানে তাতে ওদের মিথ্যাচার ধরা পড়ে যাবে। দুটো জিনিস ওরা করেছে—

প্রথমত, নির্জলা মিথ্যা প্রচার, বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও নেতৃস্থানীয়দের বিরুদ্ধে সীমাহীন ব্যক্তিগত কুৎসা। বামফ্রন্টের সাফল্য ও উন্নয়ন কর্মসূচীগুলির নাম বদলে তৃণমূল সরকারের ‘সাফল্য’ বলে নির্লজ্জ প্রচার চালানো।

দ্বিতীয়ত, বামপন্থীদের বিরুদ্ধে তৃণমূল মাস্তানদের যাবতীয় পাশবিক প্রবৃত্তিকে উসকিয়ে দেওয়া, ঘৃণা ছড়ানো। শাসক তৃণমূল কর্মীরা সি পি আই (এম) সমর্থক পরিবারের মা-বোনদের ধর্ষণ করলেও পুলিশ চূপচাপ। কখনও কখনও ধর্ষকদের নিরাপত্তা দিতে পর্যন্ত বাধ্য করা হচ্ছে পুলিশ বাহিনী ও সরকারী প্রশাসনকে।

রাজ্যবাসীর লাভ নেই, লোকসান

মন্ত্রী হওয়া ছাড়া দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারে তৃণমূলের পদাধিকার পশ্চিমবঙ্গের কোনো কাজে আসেনি। বিজেপি-র মন্ত্রিসভায় থাকলেও তৃণমূল নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ (!) দাবি করে। কংগ্রেস এবং বিজেপি দু’দলের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তৃণমূল থাকে। কিন্তু বলে, সরকারের জনবিরোধী নীতির তারা ‘বিরোধী’! কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জোট শরিক হিসেবে সব সুবিধা ভোগ করে, অথচ বলে সরকারের দুর্নীতির সঙ্গে তাদের যোগ নেই! জোট মন্ত্রিসভায় থাকে, অথচ বলে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতায় তাদের কোনো দায় নেই!

চরম সুবিধাবাদ তৃণমূলের মজ্জাগত। কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলেও সুবিধাবাদী, বিজেপি-র সঙ্গে থাকলেও সুবিধাবাদী।

কী বিকল্প কাজ তৃণমূল করতে চায়? সেব্যাপারেও তাদের যুক্তিপূর্ণ কিছু বলার নেই। কোনো জনস্বার্থবাহী বিকল্পের পক্ষে লড়াই করা নয়, দিল্লিতে ক্ষমতার দালালি করার সুযোগ পাওয়াই তৃণমূলের প্রধান এবং একমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য।

গত দুদশকে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপগুলি কেন্দ্রে যে যে সরকার গ্রহণ করেছিল তার প্রায় সবকটিতেই শরিক ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রায় প্রতিটি প্রশ্নেই তৃণমূল ছিল সক্রিয় শরিক।

গোটা দেশে জনস্বার্থবাহী বিকল্পের লড়াইকে শক্তিশালী করতে তাই তৃণমূলকে পরাস্ত করা তাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

মাটিতে লুটোচ্ছে মুখোশ

‘পরিবর্তন’, ‘সুশাসন’, ‘দলতন্ত্রমুক্তি’-র কথা বলে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু, মাত্র তিন বছরে বাংলা জুড়ে ত্রাহি ত্রাহি রব। তৃণমূলের সবকটি মুখোশ আজ মাটিতে লুটোচ্ছে।

সাধারণ মানুষের কাছে এই তৃণমূল দল ও বত্রিশ মাসের তৃণমূল সরকার কেমন তা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে---

১) তৃণমূল সরকার হিংস্র ও চরম স্বৈরতান্ত্রিক। দেশে এরকম হিংস্র সরকার অতীতে কেউ দেখেনি। গণতান্ত্রিক অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপর নৃশংস অধিকার নেমে এসেছে। সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের ওপর নজিরবিহীন আক্রমণ শুরু হয়েছে। রাজ্য সচিবালয় ‘নবান্ন’-এ সরকারী কার্ডধারী সাংবাদিকদের পর্যন্ত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। শুধু বিরোধীরা নয়, সর্ব অংশের মানুষ টজ আক্রান্ত।

২) পুলিশ এবং প্রশাসনের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে শাসক দল।

৩) গণতন্ত্রের প্রতি তৃণমূলের ন্যূনতম আস্থা না-থাকায় সরকারী কাজকর্ম বিধিবদ্ধ ভাবে চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

৪) পৌরসভা, পঞ্চায়েত, সমবায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক মঞ্চ – সর্বত্র চলছে নৃশংস তৃণমূলীকরণ।

৫) আদালত, নির্বাচন কমিশন, মহিলা কমিশন, মানবাধিকার কমিশন --কোনো সাংবিধানিক সংস্থারই স্বাধীন বিধিবদ্ধ ভূমিকা মানতে তৃণমূল মানতে চাইছে না।

৬) তৃণমূল সরকার চরম দুর্নীতিপরায়ণ। কোনো স্তরে স্বচ্ছতার বালাই নেই। চিটফান্ডগুলির কর্তারা তৃণমূলের নয়নের মণি। চিটফান্ড -ঘনিষ্ঠদের ও চিটফান্ড-কর্তাদের সাংসদ করা হচ্ছে।

৭) প্রশাসনিক অপদার্থতা সীমাহীন; কোনো উন্নয়নমূলক কাজই হচ্ছে না। উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে গৌজামিল দেওয়া তথ্য পরিবেশন করছেন মন্ত্রীরা।

৮) অবিশ্বাস্য পরিমাণে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়বৃদ্ধি-- মেলা, জলসা, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীদের ফটো ছেপে প্রতিদিন বিজ্ঞাপন প্রচার, স্থায়ী সম্পদ না গড়ে ক্লাবকে অনুদান, মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধি, অফিস সজ্জা, রাষ্ট্রমন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে নিযুক্ত ৪৪ জন পরিষদীয় সচিবের জন্য বিপুল পরিমাণ বাড়তি খরচ।

৯) নারী নির্যাতনের ঘটনা অতীতের সব নজির ছাড়িয়ে গেছে। এমনকি, এধরনের অপরাধমূলক কাজের তদন্তেও সরাসরি বাধা দিচ্ছে শাসক দলের শীর্ষনেতৃত্ব।

১০) তৃণমূল রাজ্য সরকার শিক্ষার বেসরকারীকরণ থেকে প্রশাসন, পরিবহন থেকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে রূপায়ন করে চলেছে নয়া-উদারবাদী কর্মসূচী। তৃণমূল সরকার চুক্তিচাষের সিদ্ধান্তও নিতে চলেছে। নয়া-উদারবাদী সংস্কারের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা বণিক সভা ফিকি-র প্রাক্তন মহাসচিব অমিত মিত্র তৃণমূল মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী।